

HUDUDIIY INNOVATSION RIVOJLANISHDA INVESTITSIIYALAR TARKIBINING O'RNI: BUXORO VILOYATI MISOLIDA

Tursunova Nazokat Tolibjonovna

Makroiqtisodiyot va hududiy tadqiqotlar instituti,
Phd doktorant

E-mail: bashshaaa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19201058>

Kirish. Hozirgi sharoitda innovatsion rivojlanish iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, innovatsion faoliyatni moliyalashtirish va investitsiyalarni turli innovatsiya yo'nalishlari bo'yicha samarali taqsimlash hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan texnologik, tashkiliy va marketing innovatsiyalariga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibini o'rganish hududiy innovatsion siyosatning ustuvor yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi.

2020–2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi va Buxoro viloyatida innovatsion faoliyat turlari bo'yicha investitsiyalar dinamikasi turlicha shakllangan. Respublikada innovatsion investitsiyalar tarkibida texnologik innovatsiyalar mutlaq ustunlik qilgan bo'lsa, Buxoro viloyatida ham ushbu yo'nalish yetakchi o'rinni egallagan, biroq investitsiyalar hajmi va sur'atlarida keskin tebranishlar kuzatilgan. Bu esa hududda innovatsion faoliyatning ko'proq alohida loyihalarga bog'liq holda amalga oshirilayotganini ko'rsatadi.

Mazkur tezisning maqsadi 2020–2024 yillarda O'zbekiston Respublikasi va Buxoro viloyatida innovatsion investitsiyalar tarkibi va dinamikasini texnologik, tashkiliy hamda marketing innovatsiyalar kesimida qiyosiy tahlil qilish hamda hududiy innovatsion rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

2020–2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi va Buxoro viloyatida innovatsion faoliyat turlari — texnologik, tashkiliy va marketing innovatsiyalariga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibi va dinamikasi o'zaro farq qiluvchi tendensiyalarni namoyon etdi (1-rasm). Mazkur farqlar hududiy innovatsion rivojlanish darajasi, investitsion salohiyat va institutsional imkoniyatlar bilan izohlanadi. O'zbekiston Respublikasi miqyosida innovatsion investitsiyalarning asosiy qismi butun davr mobaynida texnologik innovatsiyalarga to'g'ri kelgan. Xususan, 2021–2022 yillarda texnologik innovatsiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar jadal o'sib, 16,8–17,4 trln so'm darajasiga yetgan. Bu mamlakat miqyosida sanoatni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish davlat siyosati darajasida ustuvor ahamiyat kasb etganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tashkiliy va marketing innovatsiyalari respublikada texnologik innovatsiyalarni to'ldiruvchi, ammo nisbatan kichik ulushga ega yo'nalish sifatida shakllangan.

Buxoro viloyatida ham innovatsion investitsiyalarning tarkibida texnologik innovatsiyalar ustuvor bo'lgan. Biroq, viloyatdagi innovatsion investitsiyalar hajmi respublika ko'rsatkichlariga nisbatan ancha past bo'lib, yillar kesimida keskin tebranishlar bilan xarakterlanadi. Bu holat Buxoro viloyatida innovatsion faoliyatning barqaror emas, balki ko'proq loyihaga bog'liq va davriy xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston miqyosida innovatsion investitsiyalar 2022 yilda eng yuqori nuqtaga yetgan bo'lsa, Buxoro viloyatida eng yuqori innovatsion faollik 2023 yilda kuzatilgan. Ushbu yilda viloyatda texnologik innovatsiyalar bilan bir qatorda tashkiliy va marketing innovatsiyalariga ham investitsiyalar jalb etilgan bo'lib, innovatsiyalarga nisbatan kompleks

yondashuv shakllana boshlaganini ko'rsatadi. Ayniqsa, tashkiliy innovatsiyalar ulushining oshishi viloyatda boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va biznes-jarayonlarni qayta tashkil etishga bo'lgan ehtiyoj kuchayganini anglatadi. Shu bilan birga, 2024 yilda ham respublikada, ham Buxoro viloyatida innovatsion investitsiyalar hajmining pasayishi kuzatilgan. Respublika miqyosida ushbu pasayish innovatsion xarajatlarni optimallashtirish va ustuvor yo'nalishlarni qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq bo'lsa, Buxoro viloyatida esa 2023 yilda amalga oshirilgan yirik innovatsion loyihalardan keyingi davriy tanaffus bilan izohlanadi.

1-rasm. Buxoro viloyatida tashkiliy, marketing, texnologik innovatsiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar dinamikasi

2020–2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi va Buxoro viloyatida innovatsion faoliyat turlari — texnologik, tashkiliy va marketing innovatsiyalariga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibi va dinamikasi o'zaro farq qiluvchi tendensiyalarni namoyon etdi. Mazkur farqlar hududiy innovatsion rivojlanish darajasi, investitsion salohiyat va institutsional imkoniyatlar bilan izohlanadi.

O'zbekiston Respublikasi miqyosida innovatsion investitsiyalarning asosiy qismi butun davr mobaynida texnologik innovatsiyalarga to'g'ri kelgan. Xususan, 2021–2022 yillarda texnologik innovatsiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar jadal o'sib, 16,8–17,4 trln so'm darajasiga yetgan. Bu mamlakat miqyosida sanoatni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish davlat siyosati darajasida ustuvor ahamiyat kasb etganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tashkiliy va marketing innovatsiyalari respublikada texnologik innovatsiyalarni to'ldiruvchi, ammo nisbatan kichik ulushga ega yo'nalish sifatida shakllangan. Buxoro viloyatida ham innovatsion investitsiyalarning tarkibida texnologik innovatsiyalar ustuvor bo'lgan. Biroq, viloyatdagi innovatsion investitsiyalar hajmi respublika ko'rsatkichlariga nisbatan ancha past bo'lib, yillar kesimida keskin tebranishlar bilan xarakterlanadi. Bu holat Buxoro viloyatida innovatsion faoliyatning barqaror emas, balki ko'proq loyihaga bog'liq va davriy xarakterga ega ekanini ko'rsatadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston miqyosida innovatsion investitsiyalar 2022 yilda eng yuqori nuqtaga yetgan bo'lsa, Buxoro viloyatida eng yuqori innovatsion faollik 2023 yilda kuzatilgan. Ushbu yilda viloyatda texnologik innovatsiyalar bilan bir qatorda tashkiliy va marketing innovatsiyalariga ham investitsiyalar jalb etilgan bo'lib, innovatsiyalarga nisbatan kompleks yondashuv shakllana boshlaganini ko'rsatadi. Ayniqsa, tashkiliy innovatsiyalar ulushining oshishi viloyatda boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va biznes-jarayonlarni qayta tashkil etishga bo'lgan ehtiyoj kuchayganini anglatadi. Shu bilan birga, 2024 yilda ham respublikada, ham Buxoro viloyatida innovatsion investitsiyalar hajmining pasayishi kuzatilgan. Respublika miqyosida ushbu pasayish innovatsion xarajatlarni optimallashtirish va ustuvor yo'nalishlarni qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq bo'lsa, Buxoro viloyatida esa 2023 yilda amalga oshirilgan yirik innovatsion loyihalardan keyingi davriy tanaffus bilan izohlanadi.

O'zbekistonda innovatsion rivojlanish asosan texnologik innovatsiyalar hisobiga ta'minlanmoqda va mazkur yo'nalish milliy innovatsion tizimning asosiy ustuni bo'lib qolmoqda. Buxoro viloyatida esa innovatsion faoliyat respublika tendensiyalarini umumiy holda takrorlagan holda, hali barqaror innovatsion tizimga aylanmagan. Faqat ayrim yillarda tashkiliy va marketing innovatsiyalariga e'tibor kuchayishi viloyatda innovatsion faollikning sifat jihatdan o'sish salohiyati mavjudligini ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, Buxoro viloyatida innovatsion rivojlanishni ta'minlash uchun texnologik innovatsiyalar bilan bir qatorda tashkiliy va marketing innovatsiyalarini ham uzluksiz qo'llab-quvvatlash, ularni hududiy iqtisodiy o'sish strategiyasi bilan chambarchas bog'lash va innovatsion investitsiyalarni barqaror moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish zarurligi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Xulosa. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2020–2024 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi va Buxoro viloyatida innovatsion investitsiyalar tarkibida texnologik innovatsiyalar ustuvor o'rinni egallagan. Respublikada ushbu yo'nalish bo'yicha investitsiyalar nisbatan barqaror va yuqori hajmda shakllangan bo'lib, bu mamlakat miqyosida sanoatni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifa ekanini tasdiqlaydi.

Buxoro viloyatida ham texnologik innovatsiyalar yetakchi yo'nalish bo'lib qolgan bo'lsa-da, innovatsion investitsiyalar hajmi respublika ko'rsatkichlariga nisbatan ancha past va davriy tebranishlar bilan tavsiflangan. Ayniqsa, 2023 yilda viloyatda innovatsion faollikning kuchayishi, tashkiliy va marketing innovatsiyalariga ham investitsiyalar jalb etilgani hududda innovatsion rivojlanishning kompleks modeliga o'tish salohiyati mavjudligini ko'rsatadi.

2024 yilda innovatsion investitsiyalar hajmining pasayishi esa innovatsion faoliyatning tashqi iqtisodiy sharoitlar, moliyaviy cheklovlar va investitsion ustuvorliklarga yuqori darajada bog'liqligini namoyon etdi. Shu bois, Buxoro viloyatida innovatsion rivojlanishni barqarorlashtirish uchun texnologik innovatsiyalar bilan bir qatorda tashkiliy va marketing innovatsiyalarini ham izchil qo'llab-quvvatlash, innovatsion investitsiyalarni hududiy iqtisodiy o'sish strategiyasi bilan uyg'unlashtirish hamda uzoq muddatli moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Schumpeter, J.A. *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press, 1934.
2. Romer, P.M. "Endogenous Technological Change." *Journal of Political Economy*, 1990, Vol.

98, No. 5, pp. 71–102.

3. OECD. *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data*. 4th edition. Paris: OECD Publishing, 2018.
4. Lundvall, B.-Å. *National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning*. London: Anthem Press, 1992.
5. Edquist, C. *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations*. London: Routledge, 1997.
6. Freeman, C. *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. London: Pinter Publishers, 1987.
7. European Commission. *Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)*. Brussels, 2014.
8. OECD. *Regional Innovation Systems: Analytical Framework and Policy Implications*. Paris: OECD Publishing, 2011.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni. *2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida*. 2022 yil 28 yanvar.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. *Innovatsion faoliyat bo'yicha statistik to'plamlar va rasmiy ma'lumotlar. 2020–2024*.
11. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish agentligi. *Innovatsion rivojlanish bo'yicha yillik hisobotlar*. Toshkent, 2023.
12. Buxoro viloyati statistika boshqarmasi. *Hududiy innovatsion faoliyat va investitsiyalar bo'yicha statistik ma'lumotlar. 2020–2024*.